

КЕРДЕРИЙГЕ ТИЙИСЛИ «РАД АЛ МАНХУЛ» КИТАБИНЫҢ ХАНАФИЙ ФИҚХЫНДАҒЫ ОРНЫ

Идрисов А.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлери илимий-изертлеу институты, Нөкис
қаласы*

Ислам тарихы дауаында фикх илими хэм оның тармақлары мусылман жәмийетиниң руўхый хэм хуқықый турмысында үлкен орын тутқан. Бул тараў тек әмелий хуқимлерди белгилеу қуралы емес, ал мусылман ой-пикириниң логикалық системасын, жәмийетлик қатнасықларды шәрият қағыйдалары тийкарында тәртипке салыу усылларын да қәлиплестирген. Сол себепли фикх илиминиң хәр бир бағдары хэм мәзхабы ислам хуқықтануының ғәрезсиз мектеби сыпатында көринис тапқан.

«Хуқиметтен ғәрезсиз фақиһлер тәрәпинен дүзилген шәрият, белгили бир шәртлер менен, қала халқының идеологиясы, олардың орта әсир хуқимдарлары менен өз хуқықлары ушын алып барған пассив хэм актив гүресинде руўхый хэм шөлкемлестириуши күш болған еди» [Большаков О. Г., 1981. – 13.].

Мусылман дүньясында кең тарқалған төрт фикхий мектептен бири - Ханафий мәзхабы, өзиниң логикаға тийкарланған усылы, кең ижтихадый имканиятлары хэм әмелий мәселелердеги ийкемли жантасыуы менен ажыралып турады. Бул мәзхабтың илимий тийкарлары, оның усулий қағыйдалары хэм фуру мәселелери мың жылдан аслам уақыт дауаында көплеген уламалар тәрәпинен үйренилген, изертленген, байытып барылған хэм түсиндирилген.

«Ханафия исламдағы ең көп тарқалған мазхаб есапланады. Оның тийкарын салыушысы Әбиу Ханифа 669-767-жылларда жасаған. Бизге белгили, хуқықтануу орайларынан бири Ирактың Куфа қаласы болған. Пайғамбарымыздың сахабасы Абдуллах ибн Масуд (қай. 653-ж.) ол жерге фақиһ хэм муғаллим сыпатында Халифа Омар тәрәпинен жиберилген еди. Оның шәкиртлери фуқаха сыпатында тән алынды хэм олардың ең атақлыларынан бири Хаммад ибн Әбиу Сулайман (қай. 738-ж.) усы мазхабқа ат берген Әбиу Ханифаның устазы болған» [Хусниддинов З., 2000. – 9].

Мауарауннахр хэм Хорезм аймақларында жасаған уламалар, соның ишинде, Шамс әл-әимма Кердерий де усы дәстүрди дауам еттирген алымлардан бири болып, оның китаплары арқалы Ханафий фикхындағы теориялық хэм әмелий мәселелер және де байыды. Автордың бизге шекем жетип келген «Радд ал Манхул» атлы китабы мазмуны жағынан Ғаззалийдиң Әбу Ханифаға қаратылған сынларына қарсы жууап сыпатында жазылған болып, бул шығарма Ханафий фикх әдебиятында белгили илимий әхмийетке ийе.

Бул тезисте Кердерийдиң усы шығармасының Ханафий фикхи шеңберинде тутқан орны, оның илимий әхмийети, шығарманың мазмуны хэм дереклик

тәрәплери талланады. Сондай-ақ, шығармадағы усул хәм фуру фикх мәселелери, Имам Әбу Ханифа ҳаққындағы мағлыұматлар, автордың Ғаззалийге болған илимий мүнәсибети илимий дереклер менен салыстырыў тийкарында үйрениледі.

«Бизге мәлим, бир шығарманың белгили бир мазхаб шеңберинде тутқан орнын анықлаў ушын бир неше илимий критериялар болады. Мәселен, бул шығарма сол мазхаб шеңберинде жазылған тема бойынша биринши илимий жұмыс болыўы, оның темасы бойынша автордың ғәрезсиз көзқарасын билдириўи, ямаса шығарма илимий хәм дереклик жақтан әҳмийетли дерек сыпатында кейинги авторлар тәрәпинен көп мәрте пайдаланылған болыўы, сондай-ақ, шығарма ҳаққында көплеген шолыўлар хәм талқылаўлар дәретилген болыўы керек» [Eşit D. 2010. – 18].

Усы критериялар көзқарасынан баҳаланғанда, Кердерийдиң бул шығармасы мазмуны жағынан Ғаззалийге қарсы жазылған биринши трактат болғаны менен дыққатқа ылайық. Бирақ, жоқарыда атап өтилген басқа илимий критериялар көзқарасынан қарағанда, бул шығарманы Ханафий мазхабы фикхий әдебиятында үлкен илимий өзгерис жасаған ямаса жаңа теориялық бағдар ашқан деп баҳалаў бираз қыйын. Усы мәниде айтыў мүмкин, Ғаззалийдиң Әбиў Ханифаға билдирген сын пикирлерине жуўап ретинде өз алдына трактат жазған биринши илимпаз - Шамс әл-әимма Кердерий болған.

«Китаптың және бир өзине тән тәрәпи сонда, онда баян етилген усул хәм фуру (теориялық хәм әмелий) фикх мәселелери, сондай-ақ, Әбиў Ханифаның өмири баян етилген алтыншы бап белгили дәрежеде ғәрезсиз өзгешеликке ийе болса да, бул мәселелер бурын Ханафий уламалары тәрәпинен жеткиликли дәрежеде талланғанын жоққа шығарыў мүмкин емес. Мәселен, ижтихад хәм мужтахид түсиниклери, хабар ўаҳийдың дәлил күшине байланыслы мәселелер, әмир хәм насх, ижма, сондай-ақ, қыяс сыяқлы тийкарғы усыллар ҳаққындағы илимий пикир алысыўлар әллеқашан Сарахсий, Паздаўий, Жассас сыяқлы изертлеўшилердиң мийнетлеринде кеңнен жарытылған» [Eşit D. 2010. – 18].

Буннан тысқары, трактатта келтирилген әмелий хукимлер менен байланыслы темалар – «дәрәт алыўда тәртипке әмел етиў, намазда қыраат мәселеси, тәкбир хәм қыраатты парсы тилинде айтыўдың жайызлығы, намазда рүку хәм сәжде мәселелери, терини қайта ислеў хукимлери, хәж хәм зәкатты белгили ўақытта орынлаў, оразаға нийет етиў шәртлери, зинаны мойынлаў, гүўалықтың қарама-қарсылығы хәм басқа да усыған уқсас мәселелер, сондай-ақ, талан-тараж етилген мүликти қайтарыў, өш алыў мәселелери» [Мухаммед б. Ахмет Сарахсий. 1973, II/131] сыяқлы темалар да алдыңғы Ханафий фақиҳлери тәрәпинен жеткиликли дәрежеде баян етилген. Сол себепли, Кердерийдиң мийнетинде келтирилген дәлиллер хәм хәдислер көп жағдайларда бурын жазылған дереклерде ушырасады.

Бул китап кирисиў хәм алты бөлимнен ибарат:

1. *هنالطب نايب و هنعط ركذ يف لوألا لصفلا* Имам Аъзамға наразылығының зикри хәм оның бийкар гәп екенлигиниң баяны;

2. لئاذرلا هنعط هيلأ بضقي اميف يناثلا لصفلا Имам Аъзамға ең жаман таъналардың айтылыуы;

3. اعطق هريغ يلع يعفاشلا بهزم ميديقت بعدا هنالطب و هاوعد يف ثلاثلا لصفلا
Имам Аъзамға болған даъуа хәм Шәфәий мәзһабының қалғанлардың қатаң тәризде алдын қойылыуының бийкар екенлиги;

4. يعفاشلا بهزم بلع ةثلاثلا هكلاسلاماب هلالدتسا نالطب يف عبارلا لصفلا
Дәлиллериниң бийкар екенлиги хаққында

5. Мужтахид хәм басқаларға лазым болатуғын нәрселер;

6. Имам Әбиү Хәнифә рахматуллахи алайхтиң базы өмир баянлары. [Қолжазба, «Захирия» китапханасы, №6977]

Китаптың тийкарғы темаларынан бири - Имам Әбиү Хәнифаның өмири хәм манақибы (пазылетлери) болып, бул бап та Кердерийден алдын бир қатар уламалар тәрәпинен жазылған. Атап айтқанда, Саймерийдиң «Ахбар-у Аби Хәнифа ўа Асхабиҳ» шығармасында баян етилген мағлыұматлар менен Кердерий шығармасындағы мағлыұматлар арасында жүдә жақын уқсаслық бар. Мәселен, Әбиү Хәнифаның тууылыуы, шежиреси, әкеси Сабиттиң хәзирети Али менен ушырасыуы, Әбиү Хәнифа хәм Әбиү Юсуф арасында болып өткен ўақыялар, хәшимий әўладынан бир адамның жаназасы ўақтындағы жағдай, Куфада Қатада менен болған тартыс, қосық айтып атырған қоңсы менен байланыслығы ўақыя, өмириниң ақырындағы сынақлар хәм халифа Мансур менен қатнасықлары, сондай-ақ, заман уламаларының ол хаққында айтқан мақтаулары Кердерий шығармасында да дерлик усындай формада келтирилген.

Автордың өзи де бул мағлыұматларды айтыў барысында Саймерий шығармасынан пайдаланғанын хәм көп жағдайларда манақиб китаптарына сүйенгенин, сондай-ақ, оқыўшыны зериктирмеў мақсетинде қысқаша баян еткенин атап өтеди. Сол себепли, китапты усы жағынан да пүткиллей жаңа ямаса илимий жақтан бийтәкирар шығарма деп атаў қыйын.

Кердерийдиң бул шығармасы «бийкарлаў хәм жуўап бериў усылығы»нда жазылған болып, ол Хәнафий фикх әдебиятында кең тарқалмаған хәм оған бағышланған өз алдына шолыў ямаса таллаў жоқ.

Дәслепки дереклерде бул китапқа берилген силтемелер тийкарынан Ғаззалийдиң Әбиү Хәнифаға билдирген қатаң сынларына жуўап ретинде Кердерий тәрәпинен жазылған китап бар екенлиги, сондай-ақ, айырым орынларда автордың Имам Шафиййге қарата кескин баянатлар айтқаны, шафиййлер хаққында қатаң усыл қолланғаны, бирақ оның сынлары Ғаззалийдики менен салыстырғанда салыстырмалы түрде жумсақ екенлиги, сондай-ақ, Әбиү Хәнифаның пазылетлерин әжайып түрде жәмлегенлиги хаққында сөз етиледі.

Имам Ләкнәуийдің «Әл Фәуәид» кітабында Шамсул аимма Кердерийдің бұл кітабы хақында былай делинген: «Бұл жүдә шырайлы, нәфийс, өз ишине уллы мәселелерди жәмлеген бир рисала. Бирақ бунда айырым темаларында имам Шәфәий хәм оған ергенлер хақында базы унамсыз гәплер созылып кеткен, лекин бұл гәплер Ғаззалийдің имам Әбиү Ханийфа хақында унамсыз гәплерине қарағанда жүдә аз. Бұл кітаптың бир нұсқасының сыртында айырым исенишмли адамлардың жазыуы менен уламаның өмир баяны жазылғанын көрдим».[Ләкнауий А. 1324 х, –177].

Бұл кітаптың аты дереклерде бир неше атлар менен келген. Имам Бағдадийдің «Хидаятул арифийн» кітабында бұл кітаптың аты: «Ар родду ўал интисору ли Әбий Ханифата имаму фуқоҳаил амсор» (Қала фақиһлериниң имамы Әбиү Ханийфаның үстинлиги хәм инкар етиўшилерге рәддия), деп айтылған [Исмаил б. Мухаммад Бағдадий, 2017. II/122].

Табақат кітапларында болса бұл кітапты тәрийиплеўде тийкарынан автордың шафийлерге қарата қолланған усылы сынға алынған. Сондай-ақ, шығарманың кең тарқалмағаны хәм дереклерде оған сийрек мүрәжат етилгени де оның фикхый әдебиятта шекленген тәсирге ийе болғанынан дәрек береді.

Шамс ал-аимма Кердерийдің «Рад ал Манхул» кітабы Маўарауннахр фикхый мектебинде жазылған әхмийетли дереклерден бири сыпатында тән алынады. Кітапта Имам Әбиү Ханифаның ақыйдалық хәм фуруий мәселелердеги илимий орны қорғалып, Ғаззалийдің айырым сынларына қарсы дәлиллі жуўап берилген. Бұл жағдай автордың тек мазхабшылық көзқарасынан емес, ал илимий таллаў хәм логика тийкарында жұмыс алып барғанын көрсетеді.

Кердерийдің усылы классикалық Ханафий ҳуқықтаныў мектебине тән болып, ол мәселелерди қыяс, истихсан хәм ижма сыяқлы усыллар арқалы дәлиллейди. Соның менен бирге, шығармада автор Әбиү Ханифаның фақиһ сыпатындағы абырайын хәм оның шәрият илимине қосқан үлесин илимий тийкарларда баян етеди. Бұл жағынан Кердерийдің мийнети тек ғана Ғаззалийге қарсы жуўап емес, ал Ханафий фикх дәстүрлериниң илимий қорғауы сыпатында да әхмийетке ийе.

Кітапта автор фикхый мәселелерди кең дереклер тийкарында түсиндирген, алдыңғы уламалардың пикирлерине сүйенген хәм оларды жаңа илимий пикирлер менен байытқан. Бұл болса Маўарауннахрда фикх илиминиң ғәрезсиз хәм илимий тәризде раўажланғанынан дәрек береді.

Соның менен бирге, Кердерийдің бұл шығармасы исламий илимий орталықтағы пикир таласлары, мазхаблараралық қатнас мәдениаты хәм илимий сын дәстүрлериниң де әхмийетли үлгиси болып есапланады. Автордың илимий пикирлери кейинги әсирлердеги фикхтаныўшылар ушын дерек болып хызмет еткен хәм Ханафий фикхиниң теориялық тийкарларын беккемлеген.

Усы жағынан, Кердерий шығармасын үйрениў тек ғана ислам ҳуқықтаныўы тарийхы емес, ал Орайлық Азия исламий илим-пәниниң раўажланыўын изертлеўде де әхмийетли дерек сыпатында әхмийетке ийе.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Мухаммед ибн Ахмет Сарахсий, «Усул ал сарахсий», «Дар ал маърифат» баспаханасы, Бейрут, 1973, II/131;
2. Әлий ибн Мухаммед Паздаўий «Усул ал Паздаўий», «Ширкети Османия» баспаханасы, Стамбул, 1308х, I/146.
3. Ләкнаўий А. «Ал Фаўаидул бәхйия», Саадат баспаханасы, Мысыр, 1324 х
4. Исмаил ибн Мухаммад ал Бағдадий, «Ҳидаятул арифийн», «Дару ихяут турос», Байрут, 2017-ж, II/том
5. Қолжазба, Сурия араб Республикасы, Дамашқ қаласы «Захирия» китапханасы, №6977
6. Большаков О. Г. Бухара времени Ибн Сины / Письменные памятники и проблемы культуры народов Востока. XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Ч. III (Доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – М., 1981
7. Ҳусниддинов З. «Ислом – йўналишлар, мазҳаблар, оқимлар», «Мовароуннахр» баспаханасы, Ташкент қаласы 2000-ж
8. Eşit D. «Şemsüleimme El-Kerderî'nin "Risâle Fi'r-Redd 'ale'l-Imâm el-Gazzâlî" adli eserinin tahkiki, tercümesi ve tahlili» Kayseri 2010.